

NOTA TÉCNICA

CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE
MENTAL DOS BANCÁRIOS NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

MAIO 2026

NOTA TÉCNICA

Condições de trabalho e saúde mental dos bancários no Estado do Rio de Janeiro

**Alexandre Aguiar Cardoso, Carolina de Almeida Luna, Cyro Haddad Novello,
Claudia Reis Miliauskas, Dércio Santiago da Silva Jr., Eluana Borges Leitão de
Figueiredo, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira, Fabiola de Almeida Lopes
Costa, Fernando de Oliveira Santoro, Mario Roberto Dal Poz, Michelle de Garcia
Bernardino, Murilo Galvão Amâncio Cruz, Rafaela Teixeira Zorzaneli, Vanessa de
Melo Ferreira, Vinicius Layter Xavier e Washington Leite Junger**

Rio de Janeiro

Maio/2026

NOTA TÉCNICA

Condições de trabalho e saúde mental dos bancários no Estado do Rio De Janeiro

Autores: Alexandre Aguiar Cardoso¹, Carolina de Almeida Luna², Cyro Haddad Novello³, Claudia Reis Miliauskas⁴, Dércio Santiago da Silva Jr.⁵, Eluana Borges Leitão de Figueiredo⁶, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira⁷, Fabiola de Almeida Lopes Costa⁸, Fernando de Oliveira Santoro⁹, Mario Roberto Dal Poz¹⁰, Michelle de Garcia Bernardino¹¹, Murilo Galvão Amâncio Cruz¹², Rafaela Teixeira Zorzanelli¹³, Vanessa de Melo Ferreira¹⁴, Vinicius Layter Xavier¹⁵ e Washington Leite Junger¹⁶

Editores/Coordenadores: Alexandre Aguiar Cardoso¹, Dércio Santiago da Silva Jr.⁵, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira⁷ e Mario Roberto Dal Poz¹⁰

DOI: 10.5281/zenodo.20632287

Citação sugerida: CARDOSO, A.A.; LUNA, C.A.; NOVELLO, C.H.; MILIAUSKAS, C.R.; SILVA JR. D.S.; FIGUEIREDO, E.B.L.; OLIVEIRA, F.S.G.; COSTA, F.A.L.; SANTORO, F.O.; DAL POZ, M.R.; BERNARDINO, M.G.; CRUZ, M.G.A.; ZORZANELLI, R.T.; FERREIRA, V.M.; XAVIER, V.L. e JUNGER, W.L. *Condições de trabalho e saúde mental dos bancários no Estado do Rio de Janeiro*. Nota Técnica, maio, 2026. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.20632287.

Revisão: Leila Senna Maia (IMS/UERJ).

Arte e Diagramação: Ana Paula Ferreira (IMS/UERJ).

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar

Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Médico do Trabalho, Pesquisador associado, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

² Médica, Professora Substituta, Escola de Medicina e Cirurgia (EMC), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, (UNIRIO).

³ Assistente Social, Diretor da Saúde do Trabalhador, Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS).

⁴ Médica, Professora Adjunta, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁵ Engenheiro, Professor Associado, Faculdade de Engenharia (FEN), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁶ Enfermeira, Professora Adjunta, Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁷ Engenheiro, Professor Adjunto, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁸ Psicóloga, Oficial Psicóloga de carreira, Marinha do Brasil (MB).

⁹ Contador, Doutorando em Design, Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

¹⁰ Médico, Professor Titular, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

¹¹ Psicóloga, Doutoranda em Epidemiologia, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

¹² Psicólogo, Professor Auxiliar, Universidade Estácio de Sá (UNESA).

¹³ Psicóloga, Professora Associada, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

¹⁴ Fonoaudióloga, Pesquisadora, Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).

¹⁵ Estatístico, Professor Associado, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

¹⁶ Estatístico, Professor Associado, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

AGRADECIMENTOS

A equipe responsável pelo projeto expressa sua profunda gratidão a todos que contribuíram para a realização desta etapa do estudo Condições de Trabalho e Doenças Relacionadas: Um Estudo Multicategorial no Estado do Rio de Janeiro, em especial aos Presidentes e representantes dos Sindicatos dos Bancários da Baixada Fluminense, de Niterói e Regiões e do Município do Rio de Janeiro.

Reconhece-se, igualmente, o fundamental apoio administrativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva (CEPESC).

FINANCIAMENTO

O projeto foi viabilizado com o apoio financeiro da Secretaria da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, conforme a Resolução Conjunta SECC/UERJ nº 160, de 18 de agosto de 2025.

RESUMO

A literatura científica demonstra que o setor bancário brasileiro é marcado por intenso sofrimento psíquico, decorrente da intensificação e precarização do trabalho, dos efeitos da terceirização e do aumento do desemprego, o que expõe a categoria a um estresse ocupacional constante. A esse cenário somam-se fatores como sobrecarga laboral, pressão por desempenho em curto prazo, cobrança por resultados financeiros e excesso de informações, tornando premente a investigação das condições de trabalho e da saúde mental desses profissionais. A relevância deste estudo inscreve-se em uma dimensão ético-política ao reconhecer a saúde mental dos trabalhadores bancários como um direito fundamental, sendo essencial analisar os riscos psicossociais e o uso de medicamentos para avaliar a situação atual da categoria. O objetivo geral consistiu em investigar as correlações entre a organização do trabalho, os riscos psicossociais e o uso de psicofármacos entre bancários atuantes no estado do Rio de Janeiro. Especificamente, buscou-se caracterizar o perfil sociodemográfico desses profissionais e identificar os principais estressores em seus ambientes laborais. O estudo foi desenvolvido em duas fases: uma revisão narrativa da literatura (2015-2025), realizada nas bases SciELO e PubMed e um levantamento quantitativo do tipo survey. Na coleta de dados empíricos, utilizaram-se componentes do instrumento COPSOQ III, totalizando uma amostra de 911 bancários no estado do Rio de Janeiro. A amostra apresentou equilíbrio entre os sexos feminino (49,73%) e masculino (49,62%), com predominância da faixa etária entre 31 e 40 anos (34,6%). Os achados indicam elevada vulnerabilidade psicossocial, com destaque para a sobrecarga de trabalho, visto que 73,7% dos participantes classificaram sua atividade como “sempre” emocionalmente exigente. Além disso, 59,1% afirmaram trabalhar “sempre” em ritmo acelerado e 52,9% relataram trabalhar “sempre” muito rápido para atender às demandas. Quanto ao uso de psicotrópicos, 47,71% (312) informaram uso prolongado por mais de três anos; destes, 34,4% sentem-se dependentes da medicação, 27,8% experimentam sintomas de abstinência ao tentar interromper o uso e 25,2% relatam necessidade de aumentar as doses para obter o mesmo efeito. Esses resultados sugerem que a categoria está exposta a severo estresse emocional e riscos psicossociais, indicando que a saúde mental dos bancários fluminenses requer acompanhamento contínuo e intervenções voltadas à mitigação do sofrimento psíquico.

Palavras-chave: Bancários; Saúde Mental; Condições de Trabalho; Riscos Ocupacionais; Esgotamento Profissional.

ABSTRACT

Scientific literature demonstrates that the Brazilian banking sector is marked by intense psychological distress resulting from the intensification and precariousness of work, the effects of outsourcing, and rising unemployment, which exposes this category to constant occupational stress. Added to this scenario are factors such as labor overload, pressure for short-term performance, demands for financial results, and information overload, making the investigation of working conditions and mental health among these professionals urgent. The relevance of this study is inscribed in an ethical-political dimension by recognizing the mental health of bank workers as a fundamental right, making it essential to analyze psychosocial risks and medication use to evaluate the current situation of this category. The general objective was to investigate the correlations between work organization, psychosocial risks, and the use of psychopharmaceuticals among bank employees operating in the state of Rio de Janeiro. Specifically, the study sought to characterize the sociodemographic profile of these professionals and identify the main stressors in their work environments. The study was developed in two phases: a narrative literature review (2015-2025), conducted in the SciELO and PubMed databases and a quantitative survey. In the empirical data collection, components of the COPSOQ III instrument were used, totaling a sample of 911 bank employees in the state of Rio de Janeiro. The sample showed a balance between females (49.73%) and males (49.62%), with a predominance of the 31 to 40 age group (34.6%). The findings indicate high psychosocial vulnerability, highlighting work overload, as 73.7% of participants classified their work activity as "always" emotionally demanding. Furthermore, 59.1% stated they "always" work at a fast pace and 52.9% reported having to work "always" very fast to meet demands. Regarding the use of psychotropic drugs, 47.71% (312) reported prolonged use for more than three years; of these, 34.4% feel dependent on the medication, 27.8% experience withdrawal symptoms when trying to stop use, and 25.2% report the need to increase doses to obtain the same effect. These results suggest that this category is exposed to severe emotional stress and psychosocial risks, indicating that the mental health of bank employees in Rio de Janeiro requires continuous monitoring and interventions aimed at mitigating psychological distress.

Keywords: Bank employees; Mental Health; Working Conditions; Occupational Risks; Professional Burnout.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Fluxograma da busca e identificação dos artigos	17
Gráfico 1 – Proporção de respondentes.....	24
Gráfico 2 – Proporção de faixas etárias entre bancários respondentes.....	25
Gráfico 3 – Proporção de sexo entre os bancários respondentes	25
Gráfico 4 – Proporção de bancários que não tem tempo para concluir as tarefas	26
Gráfico 5 – Proporção de bancários que consideram que ficam atrasados com o trabalho.....	27
Gráfico 6 – Proporção de bancários que consideram que tem que trabalhar muito rápido	27
Gráfico 7 – Proporção de bancários que consideram que trabalham em um ritmo acelerado durante o dia	28
Gráfico 8 – Proporção de bancários que consideram que tem que lidar com os problemas pessoais de outras pessoas como parte do trabalho	28
Gráfico 9 – Proporção de bancários que consideram que o seu trabalho é emocionalmente exigente	29
Gráfico 10 – Proporção de bancários que consideram que tem um alto grau de influência nas decisões relativas ao seu trabalho.....	29
Gráfico 11 – Proporção de bancários que consideram que têm a possibilidade de aprender coisas novas no seu trabalho	30
Gráfico 12 – Proporção de bancários que consideram que podem usar as suas habilidades ou experiência no seu trabalho	30
Gráfico 13 – Proporção de bancários que consideram que o seu trabalho é significativo	31
Gráfico 14 – Proporção de bancários que consideram que são informados com bastante antecedência sobre decisões importantes	31
Gráfico 15 – Proporção de bancários que consideram que recebem todas as informações que precisam para fazer bem o seu trabalho	32
Gráfico 16 – Proporção de bancários que consideram que o seu trabalho é reconhecido e apreciado pela gestão.....	32
Gráfico 17 – Proporção de bancários que consideram que o seu trabalho tem objetivos claros.....	33

Gráfico 18 – Proporção de bancários que consideram que demandas contraditórias são colocadas sobre si no trabalho	33
Gráfico 19 – Proporção de bancários que consideram que às vezes tem que fazer coisas que deveriam ter sido feitas de uma maneira diferente	34
Gráfico 20 – Proporção de bancários que consideram que o seu superior imediato é bom no planejamento do trabalho	34
Gráfico 21 – Proporção de bancários que consideram que que o seu superior imediato é bom na resolução de conflitos.....	35
Gráfico 22 – Proporção de bancários que relatam com que frequência você recebe ajuda e apoio do seu superior imediato, se necessário	35
Gráfico 23 – Proporção de bancários informam com que frequência você recebe ajuda e apoio dos seus colegas, se necessário.....	36
Gráfico 24 – Proporção de bancários que existe um bom ambiente entre você e os seus colegas.....	36
Gráfico 25 – Proporção de bancários que se consideram preocupados em ficar desempregados	37
Gráfico 26 – Proporção de bancários que consideram que estão preocupados com o fato de ser difícil encontrar outro emprego se ficar desempregado	37
Gráfico 27 – Proporção de bancários que estão preocupados em ser transferidos para outro emprego contra a sua vontade	38
Gráfico 28 – Proporção de bancários que consideram satisfatória a relação com seu trabalho em geral	38
Gráfico 29 – Proporção de bancários que sentem que o seu trabalho drena tanta energia que tem um efeito negativo na sua vida privada.....	39
Gráfico 30 – Proporção de bancários que sentem que o seu trabalho ocupa tanto do seu tempo que tem um efeito negativo na sua vida privada	39
Gráfico 31 – Proporção de bancários que consideram que a gestão confia nos funcionários para fazerem bem o seu trabalho.....	40
Gráfico 32 – Proporção de bancários que consideram que os conflitos são resolvidos de forma justa	40
Gráfico 33 – Proporção de bancários que consideram que o trabalho é distribuído de forma justa	41
Gráfico 34 – Proporção de categorias profissionais responsáveis pela prescrição dos medicamentos... 41	
Gráfico 35 – Informação dos bancários sobre o tempo de uso de medicamentos psicotrópicos	42

Gráfico 36 – Informação dos bancários sobre tentativas de parar os medicamentos psicotrópicos por conta própria e se tiveram sintomas associados	42
Gráfico 37 – Informação dos bancários sobre a preocupação de familiares, colegas ou profissionais sobre o uso de medicamentos controlados	43
Gráfico 38 – Informação dos bancários sobre o sentimento de culpa ou envergonha por usar medicamentos para dormir ou controlar a ansiedade	43
Gráfico 39 – Informação dos bancários sobre a sensação que não consegue mais realizar suas atividades sem os medicamentos psicotrópicos	44
Gráfico 40 – Informação dos bancários sobre a sensação de que precisa aumentar a dose dos medicamentos psicotrópicos para obter o mesmo efeito de antes	44
Gráfico 41 – Informação dos bancários sobre caso fique sem o medicamento por 1 ou 2 dias, sente sintomas físicos ou psicológicos intensos.....	45

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	11
2.	JUSTIFICATIVA	14
3.	OBJETIVOS.....	15
3.1	Objetivo Geral	15
3.2	Objetivos Específicos	15
4.	METODOLOGIA.....	16
4.1	Revisão Narrativa de Literatura	16
4.2	Levantamento Quantitativo (<i>Survey</i>).....	17
5.	RESULTADOS	19
5.1	Revisão Bibliográfica	19
5.2	Análises das respostas aos Questionários	24
5.2.1	<i>Análise sociodemográfica</i>	24
5.2.2	<i>Condições de trabalho</i>	26
5.2.3	<i>Sobre o uso de medicamentos</i>	41
6.	DISCUSSÃO	46
6.1	Intensidade e sobrecarga	46
6.2	Clima organizacional e insegurança laboral.....	47
6.3	Uso de psicotrópicos e saúde mental.....	47
7.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	49
	REFERÊNCIAS	50

1. INTRODUÇÃO

A organização do trabalho no século XXI atravessa uma metamorfose estrutural, impulsionada pela convergência entre inovações tecnológicas disruptivas — que permitem acompanhamento e monitoramento em tempo real por meio de sistemas de comunicação (celular, mensagens etc.) — e a transformação do trabalho em atividade contínua, 24 horas por dia, sete dias por semana, ainda que isso não se dê de modo formal ou oficial.

No Brasil, esse cenário tem resultado em uma intensificação sem precedentes do esforço laboral, em que a flexibilidade prometida frequentemente mascara a precarização dos vínculos e a erosão das fronteiras entre tempo de vida e tempo de trabalho.

A elaboração deste relatório insere-se estrategicamente no contexto dos debates fomentados pela 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (5ª CNSTT), realizada em 2025, cujo tema central — "Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano" — convoca à reflexão crítica sobre as novas morfologias do trabalho.

O estudo fundamenta-se na premissa de que as transformações tecnológicas e a intensificação da jornada laboral, características do capitalismo de plataforma e da financeirização contemporânea, não apenas ampliam a acumulação de riquezas, mas operam como determinantes diretos do desgaste físico e mental dos trabalhadores.

A reestruturação produtiva do setor financeiro no Estado do Rio de Janeiro tem imposto transformações profundas na organização do trabalho, consolidando-se como cenário crítico para a investigação dos agravos à saúde ocupacional. O presente recorte dedica-se especificamente à categoria dos trabalhadores bancários, cujas análises integram o projeto de pesquisa intitulado "Condições de Trabalho e Doenças Relacionadas: um estudo multicategorial no estado do RJ", conforme sistematizado na Nota Técnica "Condições de Trabalho e Doenças Relacionadas: Um Estudo Multicategorial no Estado do Rio de Janeiro (CARDOSO *et al*, 2026).

A centralidade dessa categoria no território fluminense evidencia-se pela acelerada digitalização dos serviços e pela implementação de modelos de gestão baseados em metas e monitoramento algorítmico, elementos que redefinem o nexo biopsíquico da atividade laboral.

A literatura científica contemporânea indica que a intensificação do processo de trabalho e a precarização das condições contratuais operam como determinantes centrais de adoecimentos biopsíquicos, com ênfase no sofrimento mental e em distúrbios musculoesqueléticos (FERRAZ; MAXTA, 2022). Estratégias deliberadas de aceleração de ritmos — frequentemente descritas como "gestão por estresse" —, aliadas

ao desequilíbrio entre demandas e recompensas, têm resultado em prevalências alarmantes de sintomas depressivos e Síndrome de Burnout (CARDOSO, 2015; VALENTE *et al.*, 2015, 2016).

Nesse sentido, o objetivo deste estudo é identificar as principais condições de trabalho e suas correlações com a saúde mental dos bancários no Rio de Janeiro, visando subsidiar a formulação de políticas públicas e o fortalecimento das ações de vigilância em saúde do trabalhador.

A literatura tem demonstrado que o setor bancário brasileiro é marcado por intenso sofrimento decorrente da intensificação e vulnerabilização do trabalho, dos efeitos da terceirização e do aumento do desemprego, o que pode levar essa categoria, em função da exposição constante ao estresse ocupacional, à Síndrome de Burnout (SOUSA *et al.*, 2023). Somam-se a isso fatores como sobrecarga de trabalho, pressão por desempenho em curto período, pressão por resultados financeiros e excesso de informações (NGUYEN *et al.*, 2020; MORONTE; ALBUQUERQUE, 2021).

As condições de trabalho configuram-se, portanto, como ponto de atenção central para o cuidado em saúde mental no campo da saúde do trabalhador bancário, a fim de promover melhores níveis de satisfação e desempenho entre essa categoria.

A relevância deste estudo fundamenta-se em três pilares interdependentes:

- **Dimensão Humana e Ética:** Alinhado às diretrizes da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (BRASIL, 2025), o projeto reafirma que a saúde é um direito humano e que nenhum modelo de produtividade justifica o sacrifício da subjetividade e da saúde do trabalhador.
- **Impacto Socioeconômico e Previdenciário:** Em 2024, o governo federal destinou aproximadamente R\$ 31,8 bilhões ao pagamento de auxílios-doença, um aumento de 68% desde 2022, gerando preocupação entre as autoridades fiscais (GERCINA; GALVÃO, 2026). O adoecimento laboral representa, portanto, um custo social sistêmico que drena recursos públicos e reduz a eficiência produtiva do país.
- **Lacuna de Dados Locais:** Embora existam estudos globais sobre estresse laboral, a especificidade do Estado do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense — marcada pela violência urbana, longos tempos de deslocamento e precarização salarial — exige um diagnóstico territorializado para que as políticas públicas sejam assertivas.

Diante desse cenário, torna-se evidente que a configuração do trabalho na atualidade impõe desafios que ultrapassam a esfera produtiva e alcançam diretamente a saúde, a dignidade e os direitos fundamentais dos trabalhadores. Ao destacar os bancários no Estado do Rio de Janeiro como categoria de análise, este estudo busca tornar visíveis os nexos entre organização do trabalho, intensificação produtiva, valorização do capital e sofrimento psíquico, contribuindo para qualificar o debate público realizado pela 5ª CNSTT.

Assim, ao articular dados empíricos, análise crítica e compromisso ético, o relatório pretende subsidiar a formulação de políticas e práticas institucionais que reafirmem a saúde do trabalhador como direito humano inegociável. O estudo tem como objetivo geral investigar as condições de organização do trabalho, riscos psicossociais e uso problemático de medicamentos em trabalhadores bancários no Estado do Rio de Janeiro.

2. JUSTIFICATIVA

A relevância deste estudo, voltado especificamente para os trabalhadores bancários do Estado do Rio de Janeiro, fundamenta-se nos três pilares já apresentados, os quais articulam dimensões ética, socioeconômica e territorial.

Do ponto de vista ético e dos direitos humanos, o projeto alinha-se às diretrizes da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (BRASIL, 2025), reafirmando que a saúde constitui um direito humano e que nenhum modelo de produtividade justifica o sacrifício da subjetividade e da saúde do trabalhador.

No plano socioeconômico e previdenciário, destaca-se que, em 2024, o governo federal destinou aproximadamente R\$ 31,8 bilhões ao pagamento de auxílios-doença — um aumento de 68% desde 2022 que tem gerado preocupação entre as autoridades fiscais (GERCINA; GALVÃO, 2026). O adoecimento laboral representa, portanto, um custo social sistêmico que drena recursos públicos e reduz a eficiência produtiva do país.

Quanto à lacuna de dados locais, embora existam estudos globais sobre estresse laboral, a especificidade do Estado do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense — território marcado pela violência urbana, longos tempos de deslocamento e precarização salarial — exige um diagnóstico territorializado que oriente políticas públicas assertivas.

Dessa forma, este estudo justifica-se pela necessidade de produzir evidências localizadas sobre as condições de trabalho e seus impactos na saúde mental dos bancários fluminenses, contribuindo para o debate público, o fortalecimento da vigilância em saúde do trabalhador e a formulação de políticas baseadas em dados regionais.

3. OBJETIVOS

Para enfrentar a complexidade deste cenário, o projeto estabelece os seguintes marcos norteadores:

3.1 Objetivo Geral

Investigar as correlações entre condições de organização do trabalho, riscos psicossociais e uso problemático de medicamentos em trabalhadores da classe dos Bancários no Estado do Rio de Janeiro.

3.2 Objetivos Específicos

- Caracterizar o perfil sociodemográfico (gênero, idade, renda e pluriemprego) dos trabalhadores na amostra;
- Identificar estressores psicossociais presentes no ambiente laboral;
- Subsidiar políticas públicas e ações sindicais com evidências para orientar a atuação de órgãos de vigilância (ex. Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), Ministério Público do Trabalho (MPT) na proteção à saúde do trabalhador.

4. METODOLOGIA

O delineamento metodológico deste estudo estruturou-se em fases complementares e interdependentes para investigar as correlações entre organização do trabalho, riscos psicossociais e o uso de medicamentos entre profissionais Bancários no Rio de Janeiro. Esta abordagem está alinhada à análise mais ampla de categorias estratégicas realizada pelo grupo de pesquisa no estado (Cardoso *et al*, 2026).

4.1 Revisão Narrativa de Literatura

A fase inicial consistiu em uma revisão bibliográfica narrativa para mapear a produção acadêmica entre 2015 e 2025 sobre a saúde mental dos Bancários.

Foi realizada revisão narrativa realizada no mês de dezembro de 2025 sobre as condições de trabalho e a saúde mental da categoria de bancários com utilização das bases Scielo e Pubmed (SciELO - Scientific Electronic Library Online, 2025; U.S. Department of Health and Human Services (HHS), 2025).

Inicialmente, buscaram-se os “Descritores em Ciências da Saúde (DeCS)” relacionados ao setor bancário, no entanto, não há disponível no catálogo atual nenhuma terminologia padronizada na literatura para este grupo. Dessa maneira, as combinações de palavras “bancários”, “bank worker(s)” e “bank employee(s)” foram utilizadas devido ao seu uso frequente em artigos indexados, com o objetivo de contemplar o maior número de publicações de acordo com o escopo da presente busca bibliográfica. Com isso, foram realizadas as seguintes buscas no Scielo: ("Saúde Mental" or "Transtornos Mentais" or "Saúde do Trabalhador") AND "Condições de Trabalho"; e no Pubmed: ("Mental Health" OR "Mental Disorders" OR "Occupational Health") AND "Working Conditions" AND (Brazil[AD] OR Brazil[TIAB] OR Brasil[TIAB] OR Brazil[MeSH Terms]).

Como critérios de elegibilidade, foram incluídos estudos publicados no período de 2015 a 2025, realizados no Brasil, disponíveis na íntegra e redigidos nos idiomas português, inglês ou espanhol. Foram considerados apenas artigos cujo foco principal fosse nos seguintes eixos: principais condições de trabalho e suas associações com a saúde mental; riscos psicossociais e transtornos mentais e uso problemático de substâncias lícitas e ilícitas pela categoria dos bancários.

Excluiu-se a literatura cinzenta como teses, dissertações, anais de congressos, legislações e documentos não submetidos à revisão por pares, bem como pesquisas restritas a ambientes de ensino ou formação profissional e estudos duplicados entre as bases de dados.

Optou-se por privilegiar estudos realizados no Brasil, considerando que os achados resultantes poderão contribuir de forma mais direta para o aprimoramento das políticas públicas voltadas à saúde dos trabalhadores nos diferentes territórios do país.

A investigação foi norteada pela questão: Como a literatura científica tem reportado as relações entre as condições de trabalho e a produção de sofrimentos psíquicos entre os bancários no Brasil?

Os resultados obtidos foram dispostos em planilha de Excel contendo um roteiro com as seguintes informações: bases, título, autoria, ano e link do artigo. O processo foi realizado iniciando-se pela leitura dos títulos e resumos, seguido da leitura na íntegra dos estudos selecionados por atenderem aos critérios de elegibilidade.

Os dados foram extraídos por meio de um roteiro elaborado pelos pesquisadores, contendo informações como: título, autoria, ano de publicação e principais desfechos.

Em uma busca inicial foram encontrados 2 artigos na base PubMed e 2 artigos no SciELO (U.S. Department of Health and Human Services (HHS), 2025; SciELO - Scientific Electronic Library Online, 2025). Uma busca mais refinada buscou excluir os artigos duplicados dentro de cada base, e não encontrou duplicados. Portanto, o total de registros a serem analisados é de 4 artigos, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma da busca e identificação dos artigos

Fonte: elaborado pelos autores, 2025.

4.2 Levantamento Quantitativo (Survey)

Nesta segunda etapa a pesquisa utilizou uma abordagem quantitativa transversal, aplicando o instrumento internacional **Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ III)**, validado para o contexto brasileiro e internacional (HUANG *et al.*, 2025; ZÁBRODSKÁ *et al.*, 2026). A coleta de dados foi realizada via formulário digital estruturado, garantindo o anonimato dos participantes e o cumprimento das normas éticas de pesquisa com seres humanos.

A análise estatística dos dados foi processada por meio de testes de associação não paramétricos (**Qui-quadrado de Pearson**) para variáveis categóricas, permitindo identificar correlações significativas entre o modelo de gestão e o adoecimento.

- **População e Abrangência:** A amostra final contou com **911 respondentes**. O estudo abrangeu diversas regiões do estado, incluindo a capital, Baixada Fluminense, Niterói e Região dos Lagos;
- **Instrumento de Coleta:** Utilizou-se um questionário estruturado e autoaplicável, adaptado do *Copenhagen Psychosocial Questionnaire* (COPSOQ III). Foram coletados dados sociodemográficos, ocupacionais e indicadores de saúde mental e uso de psicofármacos;
- **Segurança e Ética:** A aplicação ocorreu via plataforma **REDCap**, garantindo anonimato e criptografia dos dados. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 92294625.6.0000.5260) e seguiu as normas da Resolução 466/2012;
- **Processamento Estatístico:** Os dados foram analisados através de softwares especializados, incluindo tabulação no Power BI e análise estatística no ambiente R (versão 4.5.2).

5. RESULTADOS

5.1 Revisão Bibliográfica

A análise a seguir, realizada a partir da revisão de literatura relacionados às condições de trabalho e saúde mental, riscos psicossociais e saúde mental e uso problemático de substâncias lícitas e ilícitas, demonstrando como a organização do trabalho pode atuar como determinante de sofrimento psíquico desta categoria.

O estudo “O trabalho como determinante do processo saúde-doença” utiliza o relato de caso de uma bancária para demonstrar como as formas contemporâneas de gestão são as causas centrais do adoecimento físico e mental dos trabalhadores (Cardoso, 2015).

A ideia principal do trabalho é que a saúde ou a doença não são eventos individuais isolados, mas processos determinados pelas condições organizacionais e relações de trabalho. Para compreender essa relação, o estudo defende que é essencial ouvir o trabalhador, pois é ele quem sofre o desgaste e analisa as condições reais da tarefa.

O texto critica a tendência de “individualizar o processo de adoecimento”, que culpabiliza o trabalhador e oculta as falhas da empresa. A gestão por metas é descrita como uma estratégia deliberada para intensificar o ritmo de trabalho, muitas vezes ignorando o bem-estar humano para atingir resultados.

Os autores utilizam a história de uma trabalhadora, gestora de alta performance, para ilustrar o ciclo de adoecimento. Nesse caso, quanto melhores eram seus resultados, mais agências problemáticas e clientes ela recebia para administrar: “Eu alcançava todas as metas impostas, sei que consegui fazer muito resultado para o banco. Mas também foi assim que o banco foi tirando as horas da minha vida e da minha família” (Cardoso, 2015, p.74).

A trabalhadora desenvolveu a Síndrome de Burnout, após anos de privação de sono, ausência de pausas para almoço e pressão extrema. O tratamento envolve uma lista extensa de psicotrópicos (Venvance, Dormonid, Dalmadorm, Frontal XR, Lyrica, Aropax, Razapina e Quetiapina) com custos de R\$ 600 mensais e efeitos colaterais que, entre outras consequências, impactaram o equilíbrio da vida familiar.

O artigo cita pesquisas que reforçam a gravidade da situação no setor bancário brasileiro, agravadas pela pressão por metas e problemas de saúde frequentes, e sistematiza o sofrimento como resultado de um desequilíbrio prolongado entre o que a empresa exige e o que ela oferece de suporte. Em geral, metas abusivas, pressão temporal, tensão com o público e mudanças constantes de normas/processos são os principais fatores que contribuem para o adoecimento.

A autora conclui que a precarização atinge inclusive os trabalhadores com alta escolaridade e bons salários. O silenciamento das empresas após o adoecimento é uma forma de violência que agrava o

quadro do trabalhador. O artigo defende que a organização do trabalho deve ser objeto de negociação coletiva e políticas públicas, e não apenas uma decisão privada do capital. Sendo assim, torna-se necessário atuar nas causas (determinantes organizacionais) e não apenas nas consequências (tratamento de doenças).

Por sua vez a pesquisa intitulada "Trabalho e Saúde no Setor Bancário: Resgate do Pensamento Crítico Marxista da Medicina Social Latino-Americana" analisa como a organização do trabalho bancário no Brasil, sob a lógica do capital e da digitalização, impacta a saúde física e mental dos trabalhadores (Ferraz; Maxta, 2022).

O referido estudo fundamenta-se na Escola de Medicina Social Latino-Americana, que utiliza o materialismo histórico para entender o processo saúde-doença. Nesse contexto, a saúde e a doença não são eventos biológicos isolados, mas categorias sociais e históricas que respondem ao desenvolvimento das forças produtivas.

A tese central é que o caráter produtor de sofrimento do setor financeiro nasce das próprias funções do dinheiro no sistema capitalista (meio de pagamento, moeda de conta, meio de troca e capital portador de juros). A luta pela saúde dos bancários exige superar as condições concretas que sustentam o fetiche de que "dinheiro produz dinheiro".

O artigo aponta que a tecnologia não reduziu o esforço, mas transformou e intensificou a exploração da força de trabalho. O investimento maciço em tecnologia permitiu a redução de postos de trabalho e o aumento da pressão sobre os funcionários remanescentes [...] cenário onde a gente sofre uma pressão para melhora dos resultados, ao mesmo tempo em que o corpo funcional é diminuído pela questão das demissões [...] isso faz com que a gente tenha que fazer mais com menos (Ferraz; Maxta, 2022, p. 680).

Além das cargas físicas e psíquicas, surgem as "cargas digitais", que estendem os limites de espaço-tempo do trabalho e expõem o corpo a novas formas de desgaste, como as ondas luminosas e o controle via softwares. Os bancos transferem tarefas para os próprios clientes (autoatendimento/mobile banking), reduzindo custos de capital variável enquanto intensificam o trabalho dos bancários que restam.

A gestão por metas é identificada como a principal ferramenta de controle e desgaste da subjetividade do trabalhador. As metas são centralizadas e impostas de cima para baixo, sem participação real dos trabalhadores. "A gente sempre brinca que são vários martelos e nós somos os pregos. Então vai martelando, vai martelando e chega na gente" (Ferraz; Maxta, 2022, p. 685). Além disso, o uso de celulares corporativos e a pressão por resultados levam à extensão da jornada para além do horário comercial sem remuneração.

O trabalhador sente-se pressionado a vender produtos (muitas vezes prejudiciais) para clientes que possuem condições de vida similares às suas, gerando um conflito de identidade: "É impossível você

conseguir encontrar um ponto de equilíbrio que você atenda ao banco sem lesar seu cliente" (Ferraz; Maxta, 2022, p. 683).

Por fim, a pesquisa detalha a magnitude do sofrimento psíquico no setor em comparação com outras profissões, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de 2021, constatando que os bancários possuem: 2,1 vezes mais chances de desenvolver Transtornos de Humor; 2,57 vezes mais chances de desenvolver Transtornos de Tecidos Moles (LER/DOR) e, por fim, o setor seria responsável por 79% dos afastamentos por motivos de adoecimento mental em 2018.

Tanto nos casos LER/DORT, quanto aqueles de saúde mental, a incapacidade parcial permanente é presente em mais de 60% dos casos atendidos no SUS, em especial para as ocupações de caixa de banco; escriturário; gerente administrativo; gerente comercial; gerente de contas e de produtos bancários; e gerente de agência. Entre as mais de 120 ocupações vinculadas às atividades do setor financeiro, somente essas, em conjunto, são responsáveis por 67,8% dos afastamentos por casos de LER/DORT e 79% por motivos de adoecimento mental no ano de 2018 (Brasil, 2021) (Ferraz; Maxta, 2022, p. 690).

Os autores concluem que o sofrimento psíquico dos bancários é um padrão de desgaste-reprodução determinado pela necessidade de valorização do capital. A tecnologia e a gestão algorítmica apenas sofisticaram o "martírio" do sobretrabalho para garantir lucros. A saúde do trabalhador torna-se, assim, uma mercadoria negociável pelo capital, mas que deve ser defendida como campo de luta da classe trabalhadora.

O artigo "Depressive symptoms and psychosocial aspects of work in bank employees" apresenta os resultados de um estudo transversal conduzido em "áreas desfavorecidas" do Pará e do Amapá, por meio da aplicação de questionários autoaplicáveis entre os anos de 2012 e 2013 (Valente *et al.*, 2015). A amostra foi composta por 1.046 trabalhadores bancários, sendo 789 do Pará e 257 do Amapá, com faixa etária entre 18 e 66 anos. A taxa de resposta foi considerada baixa pelos autores. Pessoas indígenas foram excluídas das análises por representarem menos de 1% da amostra.

O objetivo do estudo foi analisar a associação entre estressores psicossociais inerentes ao trabalho em bancos públicos e privados e a existência de sintomas depressivos maiores (SDM) e outras formas de sintomas depressivos (ODS). Do ponto de vista teórico são apontados dois modelos explicativos complementares utilizados pelos autores para a investigação de condições psicossociais no trabalho: o modelo de Controle-Suporte da Demanda de Trabalho e o modelo do Desequilíbrio entre esforço e recompensa no trabalho. O primeiro considera que a interação entre as demandas psicossociais e os processos de controle do trabalho, aliados ao suporte social têm efeitos protetores ou moderadores do estresse do ambiente laboral sobre a saúde (Karasek *et al.*, 1998). Enquanto o segundo, postula que o desequilíbrio entre grande esforço e baixas recompensas podem impactar o bem-estar, dado que o excesso de comprometimento no trabalho propicia maiores riscos à saúde.

Foram avaliadas características sociodemográficas e aspectos relacionados à saúde mental por meio do Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9); além das dimensões referentes aos modelos de Demanda-Controle-Apoio e Desequilíbrio Esforço-Recompensa, do inglês Demand–Control–Support and Effort–Reward Imbalance (ERI). As associações entre as condições psicossociais no trabalho e os sintomas de depressão foram estimadas por modelos de regressão logística polinomiais. A prevalência de sintomas depressivos maiores foi de 18%, enquanto 14% apresentaram outras formas de sintomas depressivos, totalizando 32% da amostra com algum tipo de sintoma depressivo. Não foram observadas diferenças entre os sexos.

Os resultados indicaram que altas demandas psicológicas, baixos níveis de controle sobre o trabalho e reduzido apoio social estiveram associados tanto a SDM quanto a ODS. De modo semelhante, os desfechos também estiveram associados a altos níveis de esforço e baixas recompensas, desequilíbrio esforço-recompensa e excesso de comprometimento. Em ambos os casos, as associações foram independentes de idade, sexo e outras características ocupacionais. Além disso, o uso de medicação para transtornos mentais ou do sono foi associado à presença de SDM e ODS. Como principal limitação, os autores destacam o delineamento transversal e a possibilidade de causalidade reversa uma vez que fatores de estresse psicossocial podem aumentar o risco de depressão, assim como a depressão intensificar a percepção de estressores psicossociais no trabalho. Conclui-se que alta tensão no trabalho, grande esforço aliado ao comprometimento excessivo, baixas recompensas e fraco sistema de apoio social são possíveis fatores de risco para depressão em trabalhadores bancários, apontando para a necessidade de ações preventivas.

O artigo “Psychosocial Work Conditions and Burnout Among Brazilian Bank Employees: A Cross-Sectional Study”, assinado pelos mesmos autores do estudo anterior (Valente *et al.*, 2015), deriva da mesma pesquisa de base, com a mesma população e igual referencial teórico (Valente *et al.*, 2016).

O objetivo do quarto estudo da presente revisão foi investigar a associação entre sintomas da Síndrome de Burnout e a exposição a condições psicossociais de trabalho em funcionários de bancos. Para tanto, foram coletadas informações sociodemográficas e avaliados os sintomas de Burnout por meio do Inventário de Burnout de Maslach, além das dimensões dos modelos Demanda–Controle–Apoio e Desequilíbrio Esforço–Recompensa. Foram considerados dois níveis de sintomas de Burnout: nível moderado (NMB) e nível elevado (NEB). As associações entre os níveis de Burnout e os modelos de estresse foram avaliadas por meio de modelos de regressão logística, com ajuste para covariáveis relevantes.

A prevalência geral de Burnout foi de 71,8%, sendo 31,1% correspondentes ao nível elevado e 40,7% ao nível moderado, sem diferenças entre os sexos. A exposição a condições psicossociais adversas no ambiente de trabalho, caracterizada por alta tensão, baixo apoio social no trabalho, alto esforço/baixa

recompensa e sobrecarga laboral, apresentou forte associação com os níveis moderado e elevado da Síndrome de Burnout de modo independente a idade, sexo e outras características ocupacionais, como o tipo de banco, total de anos trabalhados, situação profissional, anos no cargo atual, local de trabalho, formação acadêmica relacionada a atividade laboral. Assim, como observado no estudo anterior, o uso de medicação para transtornos mentais ou do sono esteve associado ao nível elevado de Burnout.

Em consonância com os achados sobre sintomas depressivos, os autores concluem que as condições psicossociais adversas no setor financeiro configuram potenciais fatores de risco para o desenvolvimento de sintomas moderados e elevados da Síndrome de Burnout, reforçando a relevância de estratégias de prevenção no ambiente de trabalho.

A atividade bancária contemporânea é marcada por uma profunda reestruturação produtiva que redefine o “nexo biopsíquico” de seus trabalhadores. Através de análises qualitativas e epidemiológicas, observa-se que o processo de valorização do capital e a digitalização dos serviços financeiros operam como determinantes centrais do adoecimento.

Contudo, os estudos apresentam relações entre condições de trabalho de bancários e suas associações com a saúde mental uma vez que mostram os impactos das condições laborais no setor financeiro com a inserção de tecnologias digitais e novas racionalidades administrativas. Ferraz e Maxta (2022) destacam o surgimento das “cargas digitais”, que estendem os limites de espaço-tempo do trabalho e intensificam a gestão por metas através de monitoramento algorítmico.

Segundo Cardoso (2015), o setor opera sob a chamada “gestão by stress”, uma estratégia deliberada para acelerar ritmos e resultados, resultando em uma “hipersolicitação” física e emocional. Essa pressão é acompanhada por uma redução drástica da autonomia e da porosidade da jornada, onde o trabalhador é impelido a “fazer mais com menos” em contextos de constante insegurança e competitividade. Valente *et al.* (2015) reforçam que a instabilidade no emprego, especialmente em bancos privados, e a necessidade de atualização constante de competências tecnológicas constituem estressores crônicos.

A literatura evidencia um desequilíbrio estrutural entre as demandas impostas e os meios de enfrentamento disponíveis aos bancários. Através dos modelos de Demanda–Controle–Apoio e Desequilíbrio Esforço–Recompensa, Valente *et al.* (2015, 2016) identificaram associações entre o ambiente laboral e patologias mentais.

A prevalência de sintomas depressivos na categoria é de aproximadamente 32%, sendo que trabalhadores sob “alta exigência” (high strain) possuem maior probabilidade de desenvolver sintomas depressivos maiores (Valente *et al.*, 2015). Em relação à Síndrome de Burnout, os índices atingem 71,8%, caracterizados por exaustão emocional, despersonalização e reduzida realização pessoal (Valente *et al.*, 2016).

Ferraz e Maxta (2022) propõem que o fetiche do dinheiro e a necessidade de “servir a dois senhores” (o banco e o cliente) geram um sofrimento ético profundo. Bancários relatam sentir-se como “robôs” ou agentes prejudiciais à sociedade ao venderem produtos nocivos a outros trabalhadores, o que atinge a solidariedade de classe e a integridade psíquica dos trabalhadores.

5.2 Análises das respostas aos Questionários

Ressaltamos que os resultados abaixo são descritivos e, portanto, configuram uma análise exploratória. A seguir, apresenta-se a frequência de respostas para cada pergunta. Para efeitos de visualização, serão apresentados, antes das análises propriamente ditas, os gráficos que resumem os achados em cada questão do questionário.

Ao todo, tivemos 1.046 respostas, sendo que dessas 135 foram abandonos e 911 respostas foram válidas. Destas respostas válidas, 654 responderam todos os questionários e 257 não responderam ao questionário de medicamentos, informando, assim, não usar medicamentos (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Proporção de respondentes

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.2.1 Análise sociodemográfica

Em relação à faixa etária, 6,81% (62) têm entre 18 e 30 anos; 23,49% (214), entre 31 e 40 anos; 34,58% (315), entre 41 e 50 anos; 29,09% (265), entre 51 e 60 anos; e 6,04% (55) acima de 60 anos (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Proporção de faixas etárias entre bancários respondentes

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Em relação ao sexo, 49,73% (453) dos respondentes são do sexo feminino, 49,62% (452) do sexo masculino e 0,66% (6) preferiram não informar (Gráfico 3).

Gráfico 3 – Proporção de sexo entre os bancários respondentes

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Em relação à quantidade de respostas por município do estado do Rio de Janeiro, a maior quantidade de respostas foi do município de Niterói (618), seguido do município do Rio de Janeiro (239) e da Baixada Fluminense (189).

Em relação ao tempo médio de deslocamento da casa para o trabalho, 65,42% (596) dos bancários informaram até 1 hora; 29,09% (265) informaram entre 1 e 2 horas; e 5,49% (50) informaram que demoram mais de duas horas.

5.2.2 Condições de trabalho

Em relação à pergunta: “Com que frequência você não tem tempo para concluir todas as tarefas?”, o número total de trabalhadores que responderam foi de 911. Destes, 25,47% (232) responderam que sempre, 37,98% (346) frequentemente, 25,36% (231) às vezes, 9,11% (83) raramente e 2,09% (19) nunca (Gráfico 4).

Gráfico 4 – Proporção de bancários que não tem tempo para concluir as tarefas

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Em relação à pergunta: “Você fica atrasado com o seu trabalho?”, o número total de trabalhadores que responderam foi de 911. Destes, 17,67% (161) responderam que sempre, 31,94% (291) frequentemente, 34,25% (312) às vezes, 12,84% (117) raramente e 3,29% (30) nunca (Gráfico 5).

Gráfico 5 – Proporção de bancários que consideram que ficam atrasados com o trabalho

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta “você tem que trabalhar muito rápido” (n=911), 52,91% (482) responderam sempre, 30,41% (277) frequentemente, 13,39% (122) às vezes, 2,74% (25) raramente e 0,55% (5) nunca (Gráfico 6).

Gráfico 6 – Proporção de bancários que consideram que tem que trabalhar muito rápido

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta “você trabalha em um ritmo acelerado durante o dia” (n=911), 59,06% (538) responderam sempre, 26,67% (243) frequentemente, 12,07% (110) às vezes, 2,2% (20) raramente e 0,55% (5) nunca (Gráfico 7).

Gráfico 7 – Proporção de bancários que consideram que trabalham em um ritmo acelerado durante o dia

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta “você tem que lidar com os problemas pessoais de outras pessoas como parte do trabalho” (n=911), 38,09% (347) responderam sempre, 30,63% (279) frequentemente, 21,84% (199) às vezes, 6,04% (55) raramente e 3,4% (31) nunca (Gráfico 8).

Gráfico 8 – Proporção de bancários que consideram que tem que lidar com os problemas pessoais de outras pessoas como parte do trabalho

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta “o seu trabalho é emocionalmente exigente” (n=911), 73,66% (671) responderam sempre, 18,55% (169) frequentemente, 6,59% (60) às vezes, 0,77% (7) raramente e 0,44% (4) nunca (Gráfico 8).

Gráfico 9 – Proporção de bancários que consideram que o seu trabalho é emocionalmente exigente

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Em relação à pergunta “você tem um alto grau de influência nas decisões relativas ao seu trabalho” (n=911), 17,34% (158) responderam sempre, 21,62% (197) frequentemente, 26,23% (239) às vezes, 23,93% (218) raramente e 10,87% (99) nunca (Gráfico 10).

Gráfico 10 – Proporção de bancários que consideram que tem um alto grau de influência nas decisões relativas ao seu trabalho

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Em relação à pergunta “você tem a possibilidade de aprender coisas novas no seu trabalho” (n=911), 10,10% (92) responderam sempre, 18,88% (172) frequentemente, 42,04% (383) às vezes, 25,47% (232) raramente e 3,51% (32) nunca (Gráfico 11).

Gráfico 11 – Proporção de bancários que consideram que têm a possibilidade de aprender coisas novas no seu trabalho

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Em relação à pergunta “você pode usar as suas habilidades ou experiência no seu trabalho” (n=911), 10,98% (100) responderam sempre, 27,55% (251) frequentemente, 42,04% (383) às vezes, 15,59% (142) raramente e 3,84% (35) nunca (Gráfico 12).

Gráfico 12 – Proporção de bancários que consideram que podem usar as suas habilidades ou experiência no seu trabalho

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Em relação à pergunta “o seu trabalho é significativo” (n=911), 30,85% (281) responderam sempre, 27,99% (255) frequentemente, 28,10% (256) às vezes, 10,87% (99) raramente e 2,2% (20) nunca (Gráfico 13).

Gráfico 13 – Proporção de bancários que consideram que o seu trabalho é significativo

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Em relação à pergunta “no seu local de trabalho, você é informado com bastante antecedência sobre, por exemplo, decisões importantes, mudanças ou planos para o futuro” (n=911), 2,63% (24) responderam sempre, 6,92% (63) frequentemente, 27,99% (255) às vezes, 37,32% (340) raramente e 25,14% (229) nunca (Gráfico 14).

Gráfico 14 – Proporção de bancários que consideram que são informados com bastante antecedência sobre decisões importantes

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta “você recebe todas as informações que precisa para fazer bem o seu trabalho” (n=911), 3,18% (29) responderam sempre, 19,65% (179) frequentemente, 46,54% (424) às vezes, 24,15% (220) raramente e 6,48% (59) nunca (Gráfico 15).

Gráfico 15 – Proporção de bancários que consideram que recebem todas as informações que precisam para fazer bem o seu trabalho

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta “o seu trabalho é reconhecido e apreciado pela gestão” (n=911), 6,26% (57) responderam sempre, 16,14% (147) frequentemente, 38,64% (352) às vezes, 26,34% (240) raramente e 12,62% (115) nunca (Gráfico 16).

Gráfico 16 – Proporção de bancários que consideram que o seu trabalho é reconhecido e apreciado pela gestão

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta “o seu trabalho tem objetivos claros” (n=911), 16,47% (150) responderam sempre, 25,8% (235) frequentemente, 37,87% (345) às vezes, 15,59% (142) raramente e 4,28% (39) nunca (Gráfico 17).

Gráfico 17 – Proporção de bancários que consideram que o seu trabalho tem objetivos claros

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta “demandas contraditórias são colocadas sobre você no trabalho” (n=911), 27,66% (252) responderam sempre, 32,38% (295) frequentemente, 30,19% (275) às vezes, 8,12% (74) raramente e 1,65% (15) nunca (Gráfico 18).

Gráfico 18 – Proporção de bancários que consideram que demandas contraditórias são colocadas sobre si no trabalho

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta “você às vezes tem que fazer coisas que deveriam ter sido feitas de uma maneira diferente” (n=911), 22,39% (204) responderam sempre, 35,35% (322) frequentemente, 32,38% (295) às vezes, 7,68% (70) raramente e 2,2% (20) nunca (Gráfico 19).

Gráfico 19 – Proporção de bancários que consideram que às vezes tem que fazer coisas que deveriam ter sido feitas de uma maneira diferente

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta “até que ponto você diria que o seu superior imediato é bom no planejamento do trabalho” (n=911), 9,44% (86) responderam sempre, 21,41% (195) frequentemente, 37,54% (342) às vezes, 21,19% (193) raramente e 10,43% (95) nunca (Gráfico 20).

Gráfico 20 – Proporção de bancários que consideram que o seu superior imediato é bom no planejamento do trabalho

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta “até que ponto você diria que o seu superior imediato é bom na resolução de conflitos” (n=911), 10,21% (93) responderam sempre, 22,61% (206) frequentemente, 35,57% (324) às vezes, 21,30% (194) raramente e 10,32% (94) nunca (Gráfico 21).

Gráfico 21 – Proporção de bancários que consideram que o seu superior imediato é bom na resolução de conflitos

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta “com que frequência você recebe ajuda e apoio do seu superior imediato, se necessário” (n=911), 12,62% (115) responderam sempre, 21,84% (199) frequentemente, 32,93% (300) às vezes, 22,50% (205) raramente e 10,10% (92) nunca (Gráfico 22).

Gráfico 22 – Proporção de bancários que relatam com que frequência você recebe ajuda e apoio do seu superior imediato, se necessário

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta “com que frequência você recebe ajuda e apoio dos seus colegas, se necessário” (n=911), 17,56% (160) responderam sempre, 37,65% (343) frequentemente, 34,14% (311) às vezes, 8,12% (74) raramente e 2,53% (23) nunca (Gráfico 23).

Gráfico 23 – Proporção de bancários informam com que frequência você recebe ajuda e apoio dos seus colegas, se necessário

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta “existe um bom ambiente entre você e os seus colegas” (n=911), 22,28% (203) respondeu sempre, 40,29% (367) frequentemente, 28,76% (262) às vezes, 6,15% (56) raramente, 2,52% (23) nunca (Gráfico 24).

Gráfico 24 – Proporção de bancários que existe um bom ambiente entre você e os seus colegas

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta “você está preocupado em ficar desempregado” (n=911), 56,42% (514) responderam sempre, 10,10% (92) frequentemente, 13,61% (124) às vezes, 11,53% (105) raramente e 8,34% (76) nunca (Gráfico 25).

Gráfico 25 – Proporção de bancários que se consideram preocupados em ficar desempregados

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta “você está preocupado com o fato de ser difícil para você encontrar outro emprego se ficar desempregado” (n=911), 61,69% (562) responderam sempre, 12,07% (110) frequentemente, 12,40% (113) às vezes, 8,34% (76) raramente e 5,49% (50) nunca (Gráfico 26).

Gráfico 26 – Proporção de bancários que consideram que estão preocupados com o fato de ser difícil encontrar outro emprego se ficar desempregado

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta “você está preocupado em ser transferido para outro emprego contra a sua vontade” (n=911), 49,4% (450) responderam sempre, 16,36% (149) frequentemente, 18,33% (167) às vezes, 9,88% (90) raramente e 6,04% (55) nunca (Gráfico 27).

Gráfico 27 – Proporção de bancários que estão preocupados em ser transferidos para outro emprego contra a sua vontade

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta: “em relação ao seu trabalho em geral, o quão satisfeito você está com o seu trabalho como um todo, tudo considerado” (n=911), 3,84% (35) responderam sempre, 22,17% (202) frequentemente, 32,82% (299) às vezes, 25,58% (233) raramente e 15,59% (142) nunca (Gráfico 28).

Gráfico 28 – Proporção de bancários que consideram satisfatória a relação com seu trabalho em geral

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta “você sente que o seu trabalho drena tanta energia que tem um efeito negativo na sua vida privada” (n=911), 49,07% (447) responderam sempre, 27,55% (251) frequentemente, 17,45% (159) às vezes, 4,28% (39) raramente e 1,65% (15) nunca (Gráfico 29).

Gráfico 29 – Proporção de bancários que sentem que o seu trabalho drena tanta energia que tem um efeito negativo na sua vida privada

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Em relação à pergunta “você sente que o seu trabalho ocupa tanto do seu tempo que tem um efeito negativo na sua vida privada” (n=911), 43,36% (395) responderam sempre, 26,78% (244) frequentemente, 20,20% (184) às vezes, 7,35% (67) raramente e 2,31% (21) nunca (Gráfico 30).

Gráfico 30 – Proporção de bancários que sentem que o seu trabalho ocupa tanto do seu tempo que tem um efeito negativo na sua vida privada

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta “a gestão confia nos funcionários para fazerem bem o seu trabalho” (n=911), 8,23% (75) responderam sempre, 27,66% (252) frequentemente, 39,63% (361) às vezes, 17,89% (163) raramente e 6,59% (60) nunca (Gráfico 31).

Gráfico 31 – Proporção de bancários que consideram que a gestão confia nos funcionários para fazerem bem o seu trabalho

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta “os funcionários podem confiar nas informações que vêm da gestão” (n=911), 6,92% (63) responderam sempre, 28,43% (259) frequentemente, 40,07% (365) às vezes, 17,01% (155) raramente e 7,57% (69) nunca.

Quanto à pergunta “os conflitos são resolvidos de forma justa” (n=911), 3,29% (30) responderam sempre, 17,34% (158) frequentemente, 43,80% (399) às vezes, 24,37% (222) raramente e 11,2% (102) nunca (Gráfico 32).

Gráfico 32 – Proporção de bancários que consideram que os conflitos são resolvidos de forma justa

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta “o trabalho é distribuído de forma justa” (n=911), 1,65% (15) responderam sempre, 15,04% (137) frequentemente, 41,93% (382) às vezes, 27,22% (248) raramente e 14,16% (129) nunca (Gráfico 33).

Gráfico 33 – Proporção de bancários que consideram que o trabalho é distribuído de forma justa

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quanto à pergunta “em geral você diria que a sua saúde é”, 0,66% (6) avaliaram como excelente, 6,15% (56) como muito boa, 25,14% (229) como boa, 34,25% (312) como regular e 33,81% (308) como ruim.

5.2.3 Sobre o uso de medicamentos

Em relação ao uso de medicamentos, 257 bancários informaram que não tomam remédios. Dos bancários que utilizam ou utilizaram medicamentos (n=654), 546 (83,49%) informaram que foram prescritos por psiquiatra, 82 (12,54%) por clínico geral, 22 (3,36%) por automedicação e 4 (0,61%) pelo médico do trabalho (Gráfico 34).

Gráfico 34 – Proporção de categorias profissionais responsáveis pela prescrição dos medicamentos

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Em relação aos tipos de medicamentos psicotrópicos utilizados pelos bancários, registrou-se: alprazolam 42,59% (388), clonazepam 45,44% (414), diazepam 20,75% (189), amitriptilina 19,21% (175), fluoxetina 38,09% (347), sertralina 28,87% (263), quetiapina 21,08% (192), zolpidem 25,36% (231), metilfenidato 12,62% (115) e lisdexanfetamina 11,31% (103).

Em relação à pergunta “Há quanto tempo faz uso contínuo desses medicamentos” (n=654), 11,16% (73) usaram por menos de 6 meses, 15,44% (101) por 6-12 meses, 25,69% (168) de 1 a 3 anos e 47,71% (312) por mais de 3 anos (Gráfico 35).

Gráfico 35 – Informação dos bancários sobre o tempo de uso de medicamentos psicotrópicos

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Em relação à pergunta “já tentou parar o uso dos medicamentos por conta própria e teve sintomas como tremores, insônia, irritabilidade ou ansiedade intensa” (n=654), 74,31% (486) responderam que sim e 25,69% (168) responderam que não (Gráfico 36).

Gráfico 36 – Informação dos bancários sobre tentativas de parar os medicamentos psicotrópicos por conta própria e se tiveram sintomas associados

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Em relação à pergunta “algum familiar, colega ou profissional já demonstrou preocupação com seu uso de medicamentos” (n=654), 68,81% (450) responderam sim e 31,19% (204) responderam não (Gráfico 37).

Gráfico 37 – Informação dos bancários sobre a preocupação de familiares, colegas ou profissionais sobre o uso de medicamentos controlados

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Em relação à pergunta “você já se sentiu culpado(a) ou envergonhado(a) por usar medicamentos para dormir ou controlar a ansiedade” (n=654), 78,13% (511) responderam sim e 21,87% (143) responderam não (Gráfico 38).

Gráfico 38 – Informação dos bancários sobre o sentimento de culpa ou envergonha por usar medicamentos para dormir ou controlar a ansiedade

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Em relação à pergunta “você sente que não consegue mais realizar suas atividades sem esses medicamentos” (n=654), 73,85% (483) responderam sim e 26,15% (171) responderam não (Gráfico 39).

Gráfico 39 – Informação dos bancários sobre a sensação que não consegue mais realizar suas atividades sem os medicamentos psicotrópicos

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Em relação à pergunta “sente que precisa aumentar a dose para obter o mesmo efeito de antes” (n=654), que indica o mecanismo denominado tolerância medicamentosa, 37,4% (245) responderam que sim, 24,92% (163) que não e 37,6% (246) não sei (Gráfico 40).

Gráfico 40 – Informação dos bancários sobre a sensação de que precisa aumentar a dose dos medicamentos psicotrópicos para obter o mesmo efeito de antes

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Em relação à pergunta “caso fique sem o medicamento por 1 ou 2 dias, sente sintomas físicos ou psicológicos intensos” (n=654), 64,63% (422) responderam sim, 16,36% (107) responderam não e 19,11% (125) responderam não sei (Gráfico 41).

Gráfico 41 – Informação dos bancários sobre caso fique sem o medicamento por 1 ou 2 dias, sente sintomas físicos ou psicológicos intensos

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6. DISCUSSÃO

Os achados deste estudo evidenciam uma estreita correlação entre a organização do trabalho no setor bancário do estado do Rio de Janeiro e o comprometimento da saúde mental dos trabalhadores, caracterizada por um cenário de intensa sobrecarga e pressão temporal. A análise dos dados revela que a atividade laboral é marcada por ritmos acelerados, alta exigência emocional e baixa autonomia decisória, fatores que se somam a uma comunicação organizacional falha e a um déficit de reconhecimento por parte da gestão. Esse ambiente de trabalho, permeado por insegurança laboral e medo do desemprego, reflete-se diretamente na esfera pessoal dos bancários e na autopercepção negativa de saúde, culminando em um uso expressivo e prolongado de medicamentos psicotrópicos, muitas vezes associado a sintomas de dependência e tolerância farmacológica.

Dessa forma, a caracterização sociodemográfica e a identificação dos estressores psicossociais presentes no cotidiano dessa categoria profissional subsidiam a necessidade de uma análise crítica sobre as atuais condições de trabalho. Os resultados apresentados oferecem evidências fundamentais para orientar políticas públicas e ações sindicais, servindo como suporte para a atuação de órgãos de vigilância e proteção à saúde do trabalhador. A urgência de intervenções institucionais e coletivas, integradas ao âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), torna-se imperativa para mitigar o desgaste contínuo e promover a transformação das condições que produzem o sofrimento psíquico entre os bancários fluminenses.

6.1 Intensidade e sobrecarga

Os resultados revelam um cenário de intensificação laboral. A percepção de sobrecarga não é esporádica, mas frequente: 59,1% dos bancários afirmaram trabalhar “sempre” em ritmo acelerado e 52,9% relataram ter que trabalhar “sempre” muito rápido para dar conta das demandas. A pressão temporal é uma constante, com 25,5% dos respondentes indicando que “sempre” lhes falta tempo para concluir as tarefas e 38,3% afirmando que isso ocorre “frequentemente”. O trabalho no setor bancário apresenta-se não apenas quantitativamente exaustivo, mas qualitativamente desgastante: uma expressiva maioria de 73,7% classificou sua atividade laboral como “sempre” emocionalmente exigente. Esse quadro de intensificação do ritmo e alta exigência emocional ocorre em um ambiente de baixa autonomia e pouco reconhecimento. Apenas 17,3% dos trabalhadores sentem que possuem “sempre” alto grau de influência nas decisões relativas ao seu trabalho. A estagnação profissional também é uma queixa frequente, evidenciada pelo fato de que 25,5% “raramente” aprendem coisas novas e 26,8% “raramente” têm a oportunidade de usar suas habilidades plenamente. A comunicação organizacional mostra-se falha e verticalizada: 46,1% dos bancários são “raramente” informados com antecedência sobre mudanças importantes, e 43,7% relatam receber “raramente” todas as informações necessárias para a execução de

suas funções. O déficit de reconhecimento pode ser observado a partir dos dados, uma vez que 30,7% afirmam que seu trabalho é “raramente” apreciado pela gestão e 10,4% indicam que isso “nunca” ocorre. Esses achados vão ao encontro do que Ferraz & Maxta (2022) apresentam, confirmando que o setor bancário trabalha em condições bastante exigentes do ponto de vista psíquico, sendo responsável por 79% dos afastamentos por motivos de adoecimento mental em 2018, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de 2021.

6.2 Clima organizacional e insegurança laboral

A gestão do trabalho é percebida como um fator de estresse adicional. A confiança na liderança é baixa: 29,9% consideram que a gestão “raramente” confia nos funcionários, e a percepção de justiça na resolução de conflitos é crítica, sendo classificada como “rara” por 46,2% dos respondentes. A insegurança no emprego atua como um estressor psicossocial. A análise dos dados aponta que o medo do desemprego está presente: 56,4% dos bancários preocupam-se “sempre” com a possibilidade de perder o emprego, e 61,7% temem “sempre” a dificuldade de recolocação no mercado de trabalho. Adicionalmente, 49,4% vivem sob o receio constante de transferências contra a vontade. Essa preocupação impacta a vida pessoal: 49,1% sentem “sempre” que o trabalho drena sua energia a ponto de prejudicar a vida privada, e 43,4% percebem que o tempo dedicado ao trabalho afeta negativamente sua esfera pessoal de forma contínua. Os resultados desta pesquisa são complementares ao que Valente e colaboradores (2015) encontraram: altas demandas psicológicas, baixos níveis de controle sobre o trabalho e reduzido apoio social. Em nosso estudo, não avaliamos a presença de sintomas depressivos ou ansiosos, mas, no estudo citado, os autores encontraram associação positiva entre essas condições de trabalho e sintomas depressivos. No entanto, é importante ressaltar que o delineamento transversal e a possibilidade de causalidade reversa — uma vez que fatores de estresse psicossocial podem aumentar o risco de depressão, assim como a depressão pode intensificar a percepção de estressores psicossociais no trabalho — constituem limitação e devem ser considerados na análise dos resultados.

6.3 Uso de psicotrópicos e saúde mental

Quando questionados sobre sua saúde geral, 65,3% dos bancários responderam que ela é “raramente” boa, e 19,3% afirmaram que “nunca” é boa. O dado mais contundente, contudo, refere-se ao uso que essa classe de trabalhadores faz de medicamentos psicotrópicos. Em relação aos tipos de medicamentos psicotrópicos utilizados pelos bancários: alprazolam 42,59% (388), clonazepam 45,44% (414), diazepam 20,75% (189), amitriptilina 19,21% (175), fluoxetina 38,09% (347), sertralina 28,87% (263), quetiapina 21,08% (192), zolpidem 25,36% (231), metilfenidato 12,62% (115) e lisdexanfetamina 11,31% (103). Sobre o tempo de uso das medicações psicotrópicas, 11,16% (73) usaram por menos de 6 meses, 15,44% (101) por 6-12 meses, 25,69% (168) de 1 a 3 anos e 47,71% (312) por mais de 3 anos. O fato de 83,5% das

prescrições serem realizadas por psiquiatras indica alta procura por intervenção especializada. Além disso, uma parte dessa população apresenta sintomas sugestivos de dependência farmacológica e tolerância: 34,4% sentem-se dependentes da medicação, 27,8% experimentam sintomas de abstinência ao tentar interromper o uso e 25,2% relatam necessidade de aumentar as doses para obter o mesmo efeito. O sofrimento pode ser agravado pelo estigma e pela culpa, com 17,7% dos usuários sentindo-se envergonhados pelo uso dos fármacos. Ferraz & Maxta (2022) propõem que o fetiche do dinheiro e a necessidade de “servir a dois senhores” (o banco e o cliente) geram um sofrimento ético profundo. Bancários relatam sentir-se como “robôs” ou agentes prejudiciais à sociedade ao venderem produtos nocivos a outros trabalhadores, o que atinge a solidariedade de classe e a integridade psíquica desses profissionais. Não testamos as associações entre o uso de medicamentos e seus fatores associados, mas, em teoria, essa característica do trabalho dos bancários pode ser um dos contribuintes para o uso de tais medicações. Estudos com desenhos metodológicos adequados a essa hipótese precisariam ser realizados no sentido de testá-la.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração dos dados da pesquisa à literatura revisada confirma a necessidade premente de olhar para o trabalho no setor bancário do estado do Rio de Janeiro, compreendendo-o como importante preditor de sofrimento psíquico dessa categoria profissional. Trata-se de um modo de organização do trabalho que produz desgaste contínuo da vida desses trabalhadores e trabalhadoras, uma vez que combina um cotidiano marcado por aceleração permanente; exigência emocional elevada e contínua; baixa autonomia e perda de sentido do trabalho; comunicação precária (quase metade raramente recebe informações adequadas); alta presença de demandas contraditórias; percepção de injustiça na distribuição do trabalho e na resolução de conflitos; insegurança laboral; uso prolongado de psicotrópicos; e autopercepção negativa de saúde. Assim, os dados apontam para a necessidade de uma análise crítica das condições e da organização do trabalho dos bancários do Rio de Janeiro. Torna-se imperativo que políticas públicas, práticas institucionais e ações coletivas, especialmente no âmbito do SUS e da saúde do trabalhador, se orientem para a transformação dessas condições.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Previdência Social. **Previdência Social concede 546.254 benefícios por incapacidade temporária por transtornos mentais em 2025**. Brasília, DF: Ministério da Previdência Social, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/noticias/2026/previdencia-social-concede-546-254-beneficios-por-incapacidade-temporaria-por-transtornos-mentais-em-2025>. Acesso em: abril 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Relatório final da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora: saúde do trabalhador e da trabalhadora como direito e a defesa do SUS**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: https://conselho.saude.gov.br/images/5cnst/Relatorio_Final_5CNST.pdf. Acesso em: abril 2026.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **NR-1: Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e Riscos Psicossociais**. Atualização de maio/2025. Brasília, DF: MTE, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-01.pdf>. Acesso em: abril 2026.
- CARDOSO, A. A. *et al.* **Sofrimento psíquico, riscos psicossociais e uso de psicofármacos na enfermagem do Rio de Janeiro**: resultados de um estudo multicategorial (v.0.1). [S. l.]: Zenodo, 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19698719>.
- CARDOSO, A. C. M. O trabalho como determinante do processo saúde-doença. **Tempo Social**, v. 27, n. 1, p. 73-93, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/0103-2070.ts.2015.98606>.
- CONTRAF-CUT. **Bancários entre as categorias com mais afastamentos por adoecimento mental**: levantamento INSS 2025. São Paulo: Contraf-Cut, 2025. Disponível em: <https://contrafcut.org.br/noticias/bancarios-entre-as-categorias-com-mais-afastamentos-por-adoecimento-mental/>. Acesso em: abril 2026.
- CONTRAF-CUT. **Cartilha sobre riscos psicossociais e novas obrigações legais a partir de 2026**. São Paulo: Contraf-Cut, abr. 2026. Disponível em: <https://contrafcut.org.br/publicacoes/cartilhas/>. Acesso em: abril 2026.
- DEJOURS, C. **A loucura do trabalho**: estudo de psicopatologia do trabalho. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2015.
- FERRAZ, D. L. S.; MAXTA, B. S. B. Trabalho e saúde no setor bancário: resgate do pensamento crítico marxista da medicina social latino-americana. **Revista Katálysis**, v. 25, n. 2, p. 333-344, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-0259.2022v25n2p333>.
- FERRAZ, D. L. S.; MAXTA, B. S. B. Trabalho e saúde no setor bancário: resgate do pensamento crítico marxista da medicina social latino-americana. **Revista Katálysis**, v. 25, n. 2, p. 333-344, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-0259.2022v25n2p333>.
- GERCINA, C.; GALVÃO, J. Licenças por burnout disparam, e gasto com auxílios pressiona a Previdência. **Folha de S. Paulo**, São Paulo, 11 jan. 2026. Caderno Economia, p. A13-A14. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/01/afastamentos-por-burnout-disparam-e-gastos-com-auxilios-pressionam-previdencia.shtml>. Acesso em: abril 2026.
- GERCINA, C.; GALVÃO, J. Licenças por burnout disparam, e gasto com auxílios pressiona a Previdência. **Folha de S. Paulo**, São Paulo, 11 jan. 2026. Caderno Economia, p. A13-A14. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/01/afastamentos-por-burnout-disparam-e-gastos-com-auxilios-pressionam-previdencia.shtml>.

- HUANG, Y. *et al.* COPSOQ III: Preliminary Validation of an International Instrument to Measure Psychosocial Work Factors. **Healthcare**, v. 13, n. 7, e2025, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/healthcare13070825>
- HUANG, Y. *et al.* COPSOQ III: Preliminary Validation of an International Instrument to Measure Psychosocial Work Factors. **Healthcare**, v. 13, n. 7, 2025.
- KARASEK, R. *et al.* The Job Content Questionnaire (JCQ): an instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job characteristics. **Journal of Occupational Health Psychology**, v. 3, n. 4, p. 322-355, out. 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.1037/1076-8998.3.4.322>.
- KARASEK, R. *et al.* The Job Content Questionnaire (JCQ): an instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job characteristics. **Journal of Occupational Health Psychology**, v. 3, n. 4, p. 322-355, out. 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.1037/1076-8998.3.4.322>.
- KIM, B. AI-Induced Job Anxiety and the Perceived Effectiveness of AI-Enabled ESG Initiatives: Evidence from Bank Employees. **Sustainability**, v. 18, n. 9, e4353, 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/su18094353>.
- MENDONÇA, A. V. M.; SOUSA, M. F. de (org.). **Métodos e técnicas de pesquisa qualitativa em saúde**. Brasília, DF: ECoS, 2021. v. 1. *E-book*. Disponível em: https://ecos.unb.br/wp-content/uploads/2021/08/MTPQS_03.08.2021.pdf.
- MORONTE, E. A.; ALBUQUERQUE, G. S. C. D. Organização do trabalho e adoecimento dos bancários: uma revisão de literatura. **Saúde em Debate**, v. 45, n. 128, p. 216-233, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-1104202112817>.
- NGUYEN, Q.; HOANG, T.; NGUYEN, D. The impact of occupational stress on job satisfaction and job performance of banking credit officers. **Management Science Letters**, v. 10, n. 16, p. 3891-3898, 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5267/j.msl.2020.7.022>.
- PUTRI, S. H. *et al.* The Limits of Resilience: Why Self-Efficacy Fails to Mitigate Technostress during Radical Core Banking Transformations. **Arkus**, v. 12, e2026, 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.37275/arkus.v12i1.860>.
- R CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2025. Disponível em: <https://www.R-project.org/>. Acesso em: abril 2026.
- SELIGMANN-SILVA, E. **Trabalho e Desgaste Mental: o direito à saúde**. São Paulo: Cortez, 2011.
- SOUSA, C. H. J.; ALVARENGA, G. A. C. Q.; SANTOS, P. R. L. Estresse ocupacional como anunciador da síndrome de burnout em bancários. **Revista Contemporânea**, v. 3, n. 4, p. 2963-2987, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.56083/RCV3N4-014>.
- VALENTE, M. S. S. *et al.* Depressive symptoms and psychosocial aspects of work in bank employees. **Occupational Medicine**, v. 66, n. 1, p. 54-61, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/ocmed/kqv124>.
- VALENTE, M. S. S. *et al.* Psychosocial Work Conditions and Burnout Among Brazilian Bank Employees: A Cross-Sectional Study. **The Annals of Occupational Hygiene**, v. 60, n. 5, p. 567-580, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/annhyg/mew013>.
- ZÁBRODSKÁ, K. *et al.* Psychometric validation of the Czech Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ III): nationwide sample. **BMC Public Health**, v. 26, e2026, 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s40359-026-03961-4>.

NOTA TÉCNICA

**Condições de trabalho e saúde mental dos
bancários no Estado do Rio de Janeiro**